
DEVEM OS ANIMAIS SEREM CULPADOS PELAS PANDEMIAS? UMA ANÁLISE DE CONTEXTO

Maurício Fontana Filho¹

RESUMO: Investiga-se se os animais devem ser culpados pelas pandemias que ocorrem no mundo todo. Responde-se a essa inquirição com uma hipótese inicial negativa. Os animais contaminam as pessoas, mas apenas como corolário da intervenção humana em seus habitats naturais. Portanto, os animais são pressionados a fazê-lo, principalmente pelo desmatamento, urbanismo e caça. Com seu habitat repleto de pessoas, os animais selvagens tendem a mergulhar mais fundo na civilização. O método é o hipotético-dedutivo por pesquisa bibliográfica, coleta e análise documental. Pretende-se verificar o contexto para abordar o problema. Em segundo lugar, expõe-se um comum discurso de demonização em relação aos animais. Conclui-se negando os animais como culpados pelas pandemias, apontando que os seres humanos, através de seu modo de vida, expandiram e impuseram sua vontade à natureza, sendo os verdadeiros responsáveis.

Palavras-chave: Coronavírus; Gato Civeta; Pangolim; Morcego Ferradura; Transbordamento.

ABSTRACT: It investigates whether animals are to blame for the pandemics that occur worldwide. The response is a negative initial hypothesis. Animals contaminate people, but only as a corollary of human intervention in their natural habitats. Therefore, people pressure animals to do so, mainly by deforestation, urbanism and hunting. With their habitat filled with people, wild animals tend to dive deeper into civilization. The method is the hypothetical-deductive through bibliographic research, documentary collect and analysis. It intends to verify the context to address the problem. Secondly, it exposes a common demonization discourse about animals. It concludes by denying animals as guilty of pandemics, pointing that human beings, through their ways of life, expanded and imposed their will on nature, being the true responsible ones.

Keywords: Coronavirus; Civet Cat; Pangolin; Horseshoe Bat; Spillover.

¹ Especializando em Ciências Sociais pela Universidade Passo Fundo, UPF. Bacharel em Direito pela Universidade Regional do Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, UNIJUÍ. Bolsista voluntário no projeto de pesquisa “Finanças partidárias: equilíbrios organizacionais nos partidos políticos brasileiros (1995-2017)”. E-mail: mauricio442008@hotmail.com

INTRODUÇÃO

Não se sabe ao certo se adveio de um morcego ferradura, de um pangolim ou de um gato civeta, mas é certo que o surto de coronavírus que matou dezenas de milhares de pessoas e colapsou economias vem do mundo animal. Os animais devem ser culpados pelas pandemias? O objetivo do artigo é responder a esta pergunta, e ele começa com uma hipótese negativa.

Embora os animais tenham contaminado os humanos, eles foram pressionados a fazê-lo devido ao desmatamento, urbanismo e caça. Fora do lugar, os animais selvagens têm se apresentado mais perto das pessoas a cada ano, e assim as doenças epidêmicas e pandêmicas tendem a florescer. O contexto das pessoas explica a pandemia e muitas outras que virão.

Adicionalmente e ao longo do texto, explica-se a importância dos morcegos, pangolins e felinos para o bem-estar do ecossistema e da vida humana. Analisa-se o contexto do ambiente em que as pessoas vivem e, ao final, propõe-se uma reflexão sobre um mundo sem dominação humana nem visão dos animais como propriedade. A metodologia é hipotético-dedutiva por pesquisa bibliográfica, coleta e análise documental. Isso significa dizer que, ao tornar preciso o problema, passa-se a endereçá-lo por ferramentas argumentativas.

A atividade humana permitiu que o vírus chegasse às pessoas. A expectativa é de que, se nada mudar, muitas outras pandemias dessa natureza possam seguir. O nome dado às doenças transmitidas de animais para humanos é zoonose, com base nas palavras gregas para animal e doença. Esta doença não é nova, nem a demonização dos animais. Para citar apenas alguns, já existiram tuberculose, raiva, toxoplasmose e malária, todas do tipo zoonose, e a demonização dos animais tende a acompanhar a transmissão e o pânico social.

DEMONIZAÇÃO DE ANIMAIS: MORCEGOS FERRADURA, PANGOLINS E GATOS CIVETA EM PERIGO

Observando os fatores que levam um vírus a passar de uma população animal não humana para as pessoas, fica claro que, embora os animais possam ser o hospedeiro natural e original desses vírus, os impulsionadores de eventos de transbordamento são todos humanos.

Os locais mais frequentes de transmissão são dentro e ao redor de habitações humanas e em campos agrícolas, bem como em interfaces com exposição ocupacional a animais, como caçadores, trabalhadores de laboratório, veterinários, pesquisadores, manejo da vida selvagem, zoológicos e equipes de santuários (HITCHENS; JOHNSON, 2020).

Um evento de transbordamento ocorre quando um patógeno é transferido de sua espécie hospedeira para uma nova espécie, normalmente por meio de contato não natural, como ocorre em um mercado de vida selvagem. As espécies hospedeiras históricas podem ter desenvolvido alguma imunidade ao patógeno, enquanto as espécies recentemente afetadas tendem a não ter resistência natural, tornando-as suscetíveis a um surto (YATES, 2020).

Entre as espécies ameaçadas da vida selvagem, aquelas com redução populacional devido à exploração e perda de habitat (isso inclui algumas espécies de primatas e raposas voadoras) compartilham mais vírus com os humanos. Isso significa que em situações como a que as pessoas enfrentam agora com o Covid-19, a culpa não deve ser depositada nos animais. As interações das pessoas com eles incluem a destruição do habitat, afetando-os gravemente em todo o mundo de forma irreversível, e isso deve ser levado em consideração (HITCHENS; JOHNSON, 2020).

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald J. Trump, gosta de se referir ao coronavírus como o vírus chinês. Ao fazer isso, ele populariza a imagem da pandemia como uma invasão estrangeira. Ele não é o único. Muitas pessoas, inadvertidamente, aderiram a um paradigma específico para compreender as pandemias. Chame isso de paradigma da invasão: a ideia de que os humanos estão sob ataque de patógenos estranhos que vêm de animais. Esse discurso, ao final, faz com que os humanos pareçam vítimas passivas em vez de dominadores da destruição, enquanto os animais parecem ser os vilões em vez de criaturas pacíficas, indefesas e exploradas (SAMUEL, 2020).

Talvez não seja o caso de animais invadindo o mundo dos homens, mas de pessoas invadindo o deles. O paradigma da invasão falha em explicar por que um micróbio que existe há muito tempo se transforma repentinamente em um patógeno causador de pandemias. As atividades humanas desempenham um papel enorme e reconhecido nisso. As políticas ambientais e sociais das pessoas, como o corte de florestas e o fracasso em lidar com crises

habitacionais, tornam muito mais provável que um micróbio até então inofensivo possa causar um surto devastador. Não se tratam de verdadeiras políticas ambientais, mas apenas políticas de devastação animal (SAMUEL, 2020).

Algumas instituições endereçam os problemas da crise ambiental com efetividade, caso do movimento One Health (2020). Trata-se de uma forma interdisciplinar de pensamento adotada por autoridades globais de saúde pública que enfatiza as conexões entre pessoas, animais, plantas e seu ambiente compartilhado. Todos esses elementos contribuem para a experiência pandêmica dos humanos. O One Health é uma abordagem colaborativa, multissetorial e transdisciplinar, trabalhando nos níveis local, regional, nacional e global com o objetivo de alcançar resultados de saúde ideais.

O Centro de Controle de Doenças do One Health lidera os esforços da agência em todo o mundo. Parte de sua ideia é de que é preciso ser multidisciplinar e reunir todos os tipos de especialistas para resolver questões complexas e interdisciplinares. Essa instituição não vê as pandemias e epidemias como casos isolados, mas como parte de um todo complexo a ser compreendido e endereçado (ONE HEALTH, 2020).

De acordo com Sonia Shah (2016), a narrativa reinante na mente de muitas pessoas é a de que os animais selvagens são os culpados pelas pandemias; que eles estão sujos e infestados com toneladas de patógenos assassinos. O que falta nessas narrativas é a consciência de que cada pessoa tem muitos micróbios dentro de si. Os humanos dão aos animais micróbios que se transformam em patógenos o tempo todo, então as pessoas também são fontes de doença para outras espécies.

As espécies em todos os lugares estão cheias de micróbios, mas se permanecerem nos corpos em que evoluíram, não causam doenças. O ebola não causa doença em morcegos, nem o coronavírus. Eles causam doenças no corpo humano porque são novos para eles; eles estão explorando um novo habitat, e o motivo é que as pessoas estão construindo estradas entre animais selvagens e corpos humanos. Com o esforço para se construir cidades, minas, fazendas etc., o habitat da vida selvagem é destruído e muitas espécies entram em risco de extinção. Além disso, as espécies remanescentes precisam se espremer nesses minúsculos fragmentos de habitat da vida selvagem que os humanos deixam para eles (SHAH, 2016).

Luiz Fernando de Novaes Vianna (2020, p.115) observa que, “para controlar a Natureza, considerando-se externo a ela, o homem começou a combatê-la.” Quando as pessoas derrubam a floresta onde vivem os morcegos, eles não simplesmente desaparecem; eles vêm empoleirar-se nas árvores no quintal ou na fazenda de alguém. Isso significa que é mais fácil ter um contato casual com suas excreções e saliva. Se alguém sair e brincar perto de uma árvore onde há morcegos dormindo, uma fruta que contenha cocô ou saliva pode ser colhida e colocada na boca. Então cria-se uma oportunidade para os micróbios que vivem no corpo do morcego entrarem em um corpo humano (SHAH, 2016).

A concepção dominante em sociedade por muito tempo foi aquela que vê os seres humanos como seres superiores, a chamada medida para todas as coisas. Nesta visão, eles estão acima de tudo; acima de todas as outras criaturas, o que torna racional defender seu domínio sobre a natureza. “A separação entre a humanidade e o mundo circundante” (ALENCASTRO, 2015, p.53) é muito comum no pensamento ocidental.

As raízes dessa concepção, que marcaria o humanismo renascentista (ALENCASTRO, 2015), são muito antigas; é possível encontrar referências da supremacia humana sobre a natureza na tradição judaico-cristã, conforme a seguinte passagem bíblica: “sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a! Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e tudo que vive e se move sobre a terra.” (BÍBLIA SAGRADA, 2005, p.25).

Essa ideia básica é de dualismo entre realidade e espiritualidade. Nessa abordagem, os homens dominantes recebem um status especial no processo de criação, e a razão é que os homens ganharam “uma posição de superioridade em relação ao restante da criação. Assim, se a natureza não é espírito, não merece maiores considerações.” (ALENCASTRO, 2015, p.54). Seguir essa lógica torna muito fácil culpar os animais por qualquer epidemia ou pandemia, como é o caso atual.

A visão de René Descartes (2016) de penso, logo existo, indica mérito sobre as ações do pensamento humano, mas não tanto sobre aqueles seres que carecem dessas faculdades. A racionalidade, portanto, relaciona-se com um fundamento superior, legitimando, ao final, o domínio daqueles que podem pensar contra os incapazes de fazê-lo. Com Descartes (2016),

pensar é o que torna o homem especial, o que tende a justificar a dominação sobre a natureza por meio do argumento do *Nós somos melhores do que eles* (ALENCASTRO, 2015).

Uma vez que os homens são o centro do universo, eles são capazes de agir, pelo uso da ciência, sobre o mundo natural com o objetivo de dominá-lo. Por conseguinte, a tendência é de que “o universo deve ser avaliado em conformidade com a perspectiva da sociedade humana.” (ALENCASTRO, 2015, p.54). Essa é a lógica racionalista dos homens tidos como superiores à natureza.

Um segundo argumento que justifica a dominação humana é o da tradição, a partir do qual, por ser natural que os animais sejam dominados, deve-se considerar tal ação como legítima em si mesma. Porém, “uma ação não é viável simplesmente porque é uma prática antiga ou aceita por uma maioria, do contrário, toda prerrogativa agressiva será legitimada por ter sido realizada há tempos. A justificativa faz a prática, não a naturalidade.” (FONTANA FILHO et al., 2019, p.189-190).

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (THE STATE OF THE WORLD'S FORESTS, 2020), as florestas cobrem pouco mais de 30% da área terrestre global, mas fornecem habitat para a grande maioria das plantas terrestres e espécies animais conhecidas pela ciência. No entanto, as florestas e a biodiversidade estão sob constante ameaça de ações de exploração para converter a terra em agricultura e os animais em troféus. O impacto da diminuição do nível de florestas é maior do que aparenta.

O primeiro caso de Ebola aconteceu quando uma criança de 2 anos na África Ocidental brincava perto de uma árvore onde morcegos viviam. Isso aconteceu porque as pessoas dominam a natureza e afastam os animais de seu habitat natural. Os morcegos não simplesmente apareceram do nada, eles foram empurrados para longe de seu lugar de origem. Esses são acidentes esperando para acontecer. A rápida urbanização expõe as pessoas aos resíduos umas das outras. Não há infraestrutura em muitos dos lugares que estão se urbanizando rapidamente. Todos esses fatores se combinam para aumentar o risco de micróbios se espalharem para o corpo humano e, então, começar a transmissão de doenças (SHAH, 2016).

Esses animais acusados de transmitir doenças tendem a ser esquecidos por sua importância para a existência humana, seja morcegos, pangolins ou gatos civeta. O desmatamento e o comércio de animais selvagens afetam diretamente a população animal e seu habitat, que são uma parte essencial da biodiversidade mundial. À medida que a perda de biodiversidade continua, tem havido diminuição no número de animais selvagens diversificados, e isso afeta os humanos diretamente (ORJOLLET, 2020).

Os morcegos não são arautos da morte, mas na verdade têm alta importância nos ecossistemas que habitam. Nestes tempos precários, os animais não deveriam sofrer mais nas mãos dos humanos por causa da paranoia dos povos, até porque muitos deles comem insetos considerados pragas para os humanos. Os insetos constituem dois terços da dieta dos morcegos e eles são capazes de consumir pelo menos um quarto de sua massa corporal em insetos à noite (YANG, 2020).

Esse apetite feroz é importante para proteger as plantações, tornando os morcegos uma parte essencial do sistema alimentar global. Sem eles, os insetos comeriam muitas das colheitas destinadas às pessoas. É como se os morcegos agissem como pesticidas naturais. Além disso, eles devoram as pragas que prejudicam a saúde humana. Embora os mosquitos não matem humanos diretamente, eles são hospedeiros de muitas doenças, como malária, dengue e Zika vírus (YANG, 2020).

Enquanto alguns morcegos se alimentam de insetos, outros se alimentam de frutas e néctar. Em muitas culturas, eles são vistos como agentes da morte. Para as muitas plantas que dependem exclusivamente dos morcegos para polinizar suas flores e dispersar suas sementes, trata-se do oposto. Essas plantas incluem agave, durian, banana selvagem, fruta-pão e manga. Os morcegos não apenas aumentam a quantidade de frutas, mas também podem influenciar sua qualidade (YANG, 2020).

Os morcegos não são geralmente perigosos para os seres humanos e nem colocam as pessoas em perigo, mas podem ser portadores de doenças como coronavírus e raiva. Essas doenças não são um perigo para os humanos, a menos que as pessoas sejam expostas ao sangue ou saliva dos morcegos, uma ocorrência rara nos EUA. A maioria dos morcegos tenta ficar

longe dos humanos, mas isso se tornou mais desafiador à medida que as pessoas continuam a adentrar o seu habitat (YATES, 2020).

Muitas espécies de morcegos no meio oeste dos EUA preferem empoleirarem-se na casca desgrenhada das árvores mortas, mas como há menos árvores disponíveis, eles podem encontrar seu único abrigo em sótãos, galpões e garagens. Isso os coloca em estreita proximidade com os humanos, onde podem ocorrer interações indesejadas (YATES, 2020).

Os morcegos são um grupo muito diverso de organismos. Sua evolução de voo, ecolocalização e adaptações por serem noturnos são um elemento importante na sua biodiversidade. Muitas espécies de morcegos têm vida longa, considerando o seu tamanho. Espécies como os morcegos-ferradura têm sistemas imunológicos únicos que lhes permitem sobreviver a doenças infecciosas que são prejudiciais para outras espécies (YATES, 2020). É em função desse sistema imunológico que o vírus do morcego é forte contra os humanos. Nas pessoas, a febre é um mecanismo de defesa projetado para elevar a temperatura corporal para matar um vírus, enquanto se o vírus evoluiu em um morcego, não será de muita ajuda (YANG, 2020).

O pangolim, uma criatura parecida com um dragão, tem sido muito demonizada nos últimos meses. A suspeita de que os pangolins eram os culpados originou-se de semelhanças em um coronavírus que os animais carregam. Agora as declarações demonizadoras da mídia criam temor nos defensores do pangolim pelas consequências de longo prazo para a espécie, já criticamente ameaçada de extinção. Pouco se sabe sobre essas criaturas de aparência estranha, noturna e secreta, também chamadas de tamanduás escamosos (WAYMER, 2020).

Eles podem se extinguir antes que os cientistas compreendam as suas particularidades, vítimas da pressão da caça e perda de habitat. A quantidade reduzida de genes do pangolim para imunidade, especificamente ligados ao desenvolvimento de suas escamas únicas, os torna suscetíveis a sucumbir rapidamente a infecções virais. Essas peculiaridades desempenham um papel importante quando se fala sobre a transmissão humana. Sua venda em mercados de vida selvagem pode prenunciar um futuro vírus pulando dos pangolins para os humanos (WAYMER, 2020).

Os pangolins vivem em tocas e árvores ocas e comem principalmente cupins e formigas. Eles enfrentam ameaças de perda de habitat e caça furtiva cada vez maior. O vírus Covid-19 se originou no mercado chinês. O foco deste mercado era a venda de animais vivos e mortos para o consumo humano. Lá, pangolins eram vendidos para sopa. Existem oito espécies diferentes desses animais, quatro asiáticas e quatro africanas (SULLIVAN, 2020).

Segundo a instituição People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), é por causa dessas escamas únicas que as pessoas caçam e traficam os pangolins, tornando eles os animais mais traficados do mundo. Como tigres por seus ossos e rinocerontes por seus chifres, os pangolins são caçados, comercializados e mortos por suas escamas e carne (SULLIVAN, 2020). O Pangolin Conservation (2020), uma organização dedicada a promover a conservação, educação e pesquisa de mamíferos ameaçados de extinção, documentou produtos de pangolim em 13 estados dos EUA e em várias importantes plataformas de venda.

A expressão *Vingança do Pangolim* foi utilizada algumas vezes pela mídia, como forma de se referir para a vingança desse animal contra a humanidade na forma da pandemia. No entanto, quando não são explorados por humanos, os pangolins levam uma vida privada pacífica. Existe apenas uma coisa que une os pangolins em seus habitats naturais: o acasalamento. Quando não se reproduzem, esses mamíferos escamosos preferem ficar sozinhos. Quando se sentem ameaçados, os pangolins se enrolam em bolas apertadas, assim como os tatus (SULLIVAN, 2020).

Algumas pessoas na Ásia comem carne de pangolim como forma de se vangloriar, acreditando que consumir uma espécie em extinção é prova de sucesso. No entanto, a maior ameaça a esse animal vem da crença não comprovada de que suas escamas têm propriedades curativas na medicina tradicional chinesa. As escamas são feitas de queratina, a mesma proteína fibrosa encontrada nos cabelos, unhas, chifres, cascos, bem como nas camadas mais externas da pele (WAYMER, 2020).

Há grupos de pessoas que acreditam que o pó das escamas trituradas cura a ansiedade, alivia a febre da malária, acalma o choro das crianças ou até pode exorcizar mulheres possuídas por demônios e ogros. A medicina tradicional chinesa acredita erroneamente que escamas secas de pangolim podem estimular a lactação nas mulheres, corrigir problemas de menstruação,

reduzir o inchaço, aumentar a circulação sanguínea e até mesmo curar o câncer. Tudo isso está incorreto e as escamas não têm nenhum valor médico verdadeiro (WAYMER, 2020).

Na tradição da África, os pangolins são oferecidos no comércio de carne de animais selvagens. Em algumas culturas africanas, a carne do pangolim é consumida para incentivar uma vida longa e saudável. Os promotores dos cultos Jujú e Vodú costumam usar pangolins acreditando que eles têm propriedades mágicas (WAYMER, 2020)

A mesma racionalidade foi aplicada aos gatos civeta. Esses mamíferos se parecem mais com um mangusto do que com um gato. É uma iguaria culinária na China e acredita-se que traz benefícios para a saúde. Eles são criaturas tímidas e evitam humanos e outros animais. A urbanização e o desmatamento contribuíram para aproximá-los dos morcegos-ferradura, propagando o vírus SARS (BREIMAN, 2020).

Em função dos seus genes e aparência, o gato civeta é temido e muitas vezes demonizado. Em 2004, na província de Guangdong, no sudeste da China, as autoridades autorizaram a morte imediata de todos os gatos civeta que encontrassem. Restaurantes, fazendas, mercados de animais e áreas selvagens foram buscadas, sendo em torno de 10 mil gatos civeta mortos. Isso adveio do temor de que eles estivessem a transmitir o vírus SARS pelas fezes (BRADSHER; ALTMAN, 2004).

Os seres humanos afetaram essas criaturas de mais maneiras do que a caça furtiva. À medida que as populações humanas cresceram, a incursão de pessoas em uma variedade de habitats se expandiu, mesmo quando o apetite por certos animais permanece inalterado. Tal como acontece com as algas, o desmatamento afetou dramaticamente as áreas disponíveis para o bem-estar do pangolim, colocando-os em contato mais próximo com outros animais, incluindo morcegos, que são reservatórios de outros vírus perigosos como o vírus Nipa e o Ebola. Isso facilitou a propagação de muitas doenças (BREIMAN, 2020).

ANALISANDO O CONTEXTO AMBIENTAL

O contexto impacta diretamente a forma de agir individual e coletiva. “As pessoas são naturalmente diferentes, e essas diferenças tendem a se acentuar ainda mais com o tempo e com

base no ambiente em que crescem e interagem.” (FONTANA FILHO, 2020, p.13). Isso também se aplica à maleabilidade do ambiente ante o ímpeto humano. O progresso tecnológico não está apenas mudando o ambiente do homem, sua cultura, seus modos de vida, mas está mudando o próprio ser humano. Pois os povos são em grande parte produto das condições em que vivem (GARVEY, 2010). O mercado de diferentes animais é um exemplo disso.

Os mercados de vida selvagem têm geralmente vários tipos de animais colhidos na natureza e mantidos muito próximos uns dos outros. Esses animais não se encontrariam naturalmente se não fosse por esses mercados. A tendência é que animais vivos e mortos sejam empilhados uns em cima dos outros, tornando a transferência de sangue e saliva algo comum. Pessoas que trabalham nesses mercados ou que compram animais para o comércio de animais silvestres e para fins culinários correm alto risco de exposição a uma infinidade de doenças (YATES, 2020).

A aglomeração de animais muito diversos é um dos principais fatores que acentuam a transmissão de doenças. Esse fenômeno “se aplica igualmente a bandos de pássaros e ovelhas, cardumes de peixes, rebanhos de renas ou gazelas e campos de cereais.” (SCOTT, 2017, p.101, tradução nossa). Quanto maior a similaridade genética, maior a probabilidade de que sejam vulneráveis ao mesmo patógeno. Antes das extensas viagens humanas, as aves migratórias que faziam ninhos juntas combinavam viagens de longa distância com aglomeração para constituir um dos principais vetores de propagação de doenças à distância (SCOTT, 2017).

Alguns fatores que influenciam o potencial de transbordamento em um mercado de vida selvagem incluem o nível de infecção, as condições sanitárias, os métodos de preparação de alimentos e a compatibilidade do patógeno com as espécies recém-expostas. Outro fator importante é sobre a letalidade do patógeno em transformação: o quão mais letal e facilmente transmissível, mais intensa o seu impacto. Doenças que matam rapidamente seus hospedeiros reduzem as oportunidades de infectar novos indivíduos, enquanto doenças menos mortais podem se espalhar para mais indivíduos, caso do Covid-19 (YATES, 2020).

As origens das pandemias são mais um problema ambiental e social do que uma exceção arbitrária. A ligação com o seu desencadeamento é corolário do modo como as pessoas vivem, se relacionam e se acostumaram a viver. Os humanos costumam ver um surto como um

problema estrangeiro, como se o Ebola, a SARS e o Zika viessem de fora e invadissem o seu país. Essa é a narrativa tradicional de um germe invadindo de fora. Essas coisas, por outro lado, estão acontecendo em todos os lugares, produto da intervenção humana em um campo que não pode ser controlado (SAMUEL, 2020).

Frente ao atual contexto de ameaças a diversas formas de vida, combinado com a incerteza científica, considerar as futuras gerações pode estar relacionado à própria sobrevivência das espécies, atuais e futuras. A sociedade de risco, na qual há ameaças de diversas espécies, também é resultado do momento de inovação tecnológica. Por isso, é necessário que haja limites para a intervenção humana incerta e perigosa. (SOUZA; MACIEL, 2018, p.96).

O comportamento das pessoas, as interações com os animais selvagens e seus ambientes, são responsáveis pelos perigos que ameaçam cada vez mais os seres vivos. Isso pode ocorrer pelo desmatamento de terras para atividades humanas, o que leva ao contato com grande diversidade de animais e suas secreções (BREIMAN, 2020).

Alguns animais podem ser tolerantes a organismos aos quais os humanos não foram previamente expostos e aos quais as pessoas não apresentam respostas imunológicas protetoras. Ocasionalmente, como no caso da atual pandemia, as características genéticas dos animais tornam o patógeno prejudicial aos humanos. A caça e a comercialização de animais silvestres ameaçados de extinção costumam ser o golpe final, fornecendo um caminho para a transmissão de patógenos a humanos suscetíveis (BREIMAN, 2020).

Por exemplo, o vírus do Nilo Ocidental é um vírus de aves migratórias da África. Eles estão pousando nos EUA há centenas de anos, mas nunca houve um vírus do Nilo Ocidental até 1999 lá. A razão é que a existência da diversidade de aves contribui para a prevenção da doença. O que acontece agora é que, como nos últimos 20 anos houve intensa perda da biodiversidade aviária, a doença voltou (SAMUEL, 2020).

Pica-paus e as aves Rail tornaram-se raros em muitos ambientes. Em vez disso, há muitos pássaros como corvos e tordos, que são espécies generalistas que podem viver em qualquer tipo de ambiente degradado e são realmente bons portadores do vírus do Nilo Ocidental. A doença de Lyme segue a mesma racionalidade. Quando havia florestas intactas no nordeste dos EUA, havia também diversidade de espécies florestais que ali viviam, como

gambás e esquilos, que ajudavam a controlar a população de carrapatos. No entanto, nos últimos 50 anos, os subúrbios se expandiram para as florestas, então gambás e esquilos tornaram-se raros, propiciando a prevalência da doença de Lyme (SAMUEL, 2020).

Assim, o desmatamento tem um grande impacto na prevenção da contaminação de doenças. Quando a dengue estourou no sul da Flórida em 2009, foi imediatamente considerada uma invasão de algum lugar estrangeiro. Usou-se inseticida e foi encenado um assalto de estilo militar aos mosquitos. No entanto, descobriu-se que os mosquitos transmissores da dengue estão no sul da Flórida há muito tempo. As pessoas comuns dizem que o surto de dengue foi sem precedentes, mas não é fato, afinal, foi apenas um corolário de fatores sociais (SAMUEL, 2020).

Até 75% das doenças infecciosas humanas que surgiram recentemente são conhecidas ou suspeita-se que tenham se originado em animais. A resiliência às mudanças de habitat provocadas pelos humanos não é o único fator que aumenta o evento de transbordamento do vírus zoonótico. Certas causas de declínio nas populações de animais selvagens também facilitaram a disseminação de vírus animais para humanos. A amplificação da transmissão de doenças também é provável em instalações de produção animal intensiva que exigem contato próximo (HITCHENS; JOHNSON, 2020).

Este declínio da população selvagem é um impactante resultado das políticas urbanísticas e da crise de superpopulação. Doenças como a cólera, varíola, caxumba, sarampo, gripe suína e catapora foram propiciadas pelo desenvolvimento urbano (SCOTT, 2017). “O urbanismo busca, na verdade, uma lógica racional, arquitetônica, e a cidade é vista como agente de riqueza e eficácia.” (GARBOSSA; SILVA, 2016, p.166). As sociedades vêm se urbanizando muito rápido e, embora o objetivo seja resolver o problema da superpopulação, o meio ambiente sofre com isso. Por fim, as pessoas também sofrem com a ocorrência de pandemias (GARBOSSA; SILVA, 2016).

“Assim, um dos maiores desafios da atualidade é a *sustentabilidade urbana*, que está associada ao desenvolvimento e às políticas públicas.” (GARBOSSA; SILVA, 2016, p.170, grifo do autor). A tecnologia surge como forma de melhorar a vida das pessoas, mas isso não

quer dizer que esteja aqui sem custo, e esse custo é pago pela crise ambiental (LEVES; CENCI, 2018).

Nota-se que o amplo conjunto de transformações tecnológicas e industriais condiciona a ótica dos sistemas político e econômico, como também, podem ampliar o bem-estar coletivo e individual pelas inúmeras facilidades que esse avanço proporciona. Todavia, ao mesmo tempo em que elevam as possibilidades de acesso ao que existe de melhor e mais moderno no mundo, há também diversos impactos negativos oriundos desse desenvolvimento modernizador, dentre os quais se destacam: os riscos de aplicação e utilização das novas tecnologias que oscilam à beira das catástrofes, [...] a degradação do meio ambiente [...]. (LEVES; CENCI, 2018, p.11).

Os animais silvestres transmissores de doenças não optam por interagir com os humanos, diferente destes, que se urbanizam rapidamente e sem um planejamento sustentável. Os seres humanos se colocam em risco quando pegam animais da natureza e os colocam em contato. As pessoas também se colocam em perigo quando não pensam cuidadosamente sobre como obtêm produtos de origem animal, quando destroem o habitat, quando vivem perto da vida selvagem e quando alimentam e habitam a vida selvagem para com a humana (YATES, 2020).

Enquanto essa adaptação não ocorre, o número de casos de doenças zoonóticas transmitidas está aumentando, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (FOR BETTER OR WORSE, 2020). Uma revisão das tendências globais de doenças infecciosas emergentes desde 1940 confirma que seus surtos têm aumentado com o tempo. Cerca de 60% dessas doenças são zoonóticas, e mais de 70% delas são causadas por patógenos originados na vida selvagem.

Algumas das razões pelas quais a frequência das doenças está aumentando é o crescente contato próximo entre a vida selvagem e a humana, invasões de terra, urbanização e desenvolvimento socioeconômico. À medida que a população humana aumenta e as economias são desenvolvidas, a demanda por alimentos e outros bens cresce. Por fim, as indústrias como a agricultura são intensificadas. O uso da terra, mudança climática, desenvolvimento econômico, crescimento populacional e a vida humana em áreas densamente povoadas contribuem para a emergência de zoonoses, tornando mais fácil para as doenças se espalharem dos animais para os humanos (FOR BETTER OR WORSE, 2020).

Segundo o INRAE, o Institut National de la Recherche Agronomique (LERAYER; GUÉGAN, 2020), um instituto de pesquisa público francês, a culpa é da atividade humana no cruzamento entre as espécies, pois o número de epidemias de doenças infecciosas está crescendo muito rapidamente. Diante do crescimento da população humana e do uso cada vez maior dos recursos naturais, a destruição de cada vez mais ecossistemas multiplica os contatos (ORJOLLET, 2020).

Uma das principais preocupações é o desmatamento visto como forma de abrir caminho para a agricultura e a pecuária intensiva. O uso generalizado de antibióticos na indústria pecuária também levou ao aumento da imunidade dos agentes patogênicos bacterianos contra os medicamentos de primeira linha. A urbanização e a fragmentação do habitat também são altamente prejudiciais ao equilíbrio entre as espécies, enquanto o aquecimento global também pode empurrar os animais portadores de doenças para um novo território. O certo é que a atividade humana facilitou as transmissões (ORJOLLET, 2020).

Quando as pessoas pensam em alguns animais selvagens como os morcegos, tendem a demonizá-los em função de sua aparência. A imagem deles também expõe os problemas profundamente arraigados do especismo, incentivando a percepção de que os morcegos estão espalhando doenças para os humanos, em vez de as pessoas estarem pegando doenças de morcegos. No entanto, isso não poderia estar mais longe da verdade. Os humanos não são as vítimas, mas os instigadores (YANG, 2020).

Os morcegos vampiros foram mortos no Peru durante a década de 1970 para controlar a transmissão da raiva, um ato movido pelo medo e pela falta de conhecimentos da doença. No entanto, a eliminação dessa espécie de morcego tende a atingir principalmente os morcegos hematófagos adultos, que já estão imunizados à doença, em comparação com os juvenis, que não estão imunizados. Tais eventos destacam a prevalência do especismo, a ideia de que ser um humano é uma razão boa o suficiente para ter mais direitos morais do que os animais não humanos (YANG, 2020).

Durante a pandemia de Covid-19, as pessoas podem finalmente analisar como seria um mundo sem dominação humana. No artigo de Helen Macdonald (2020) no *The New York Times*, ela explora os vídeos e avanços poderosos de animais selvagens em cidades inteiras durante o

período de quarentena. *Eles estão reivindicando o que é deles*, diz ela, e de fato essa parece ser a realidade. No entanto, o mais importante é a capacidade de reflexão gerada. Essas imagens são provas vivas do que seria se uma concepção dominante da humanidade não fosse aclamada por sociedades em todo o mundo.

No final de março, os humanos passavam muitas horas todos os dias na Internet assistindo a diferentes gráficos de mortes projetadas, mapas de pontos críticos de infecção e fotos de viajantes mascarados amontoados em vagões do metrô. Então, novas imagens apareceram, e elas eram bem diferentes das outras. Havia mapas mostrando melhorias na qualidade do ar, fotografias de ruas desertas, praças banhadas pela luz do sol e, o mais surpreendente, vídeos de animais selvagens prosperando em vilas e cidades recém-desertas (MACDONALD, 2020).

A ciência já não nega que a atividade humana alterou de forma substancial todos os aspectos naturais do Planeta, criando uma situação de extremo risco não só para as outras espécies, como para a própria espécie humana. Todas essas alterações geológicas, climáticas, na fauna, na flora foram motivadas mais por um desejo hedônico de produtividade e comodidade do que por necessidade da autorrealização de nossa espécie. (CAMPELLO; AMARAL, 2020, p.38).

A reflexão proposta por Macdonald (2020) abarca a perspectiva de uma vida sem humanos. O progresso sobre a natureza, tradicionalmente visto como um movimento para fora das cidades para conquistar a selva, parece não apenas ter parado, mas também se voltado contra si mesmo. Os humanos não podem ir a lugar algum; eles estão presos em suas próprias casas, e são os animais, de repente, que estão vindo em sua direção. A Terra assim se cura com as pessoas sendo colocadas em quarentena, enclausuradas.

A crise pandêmica parece intensificar uma série crescente de emergências: avisos de colapso climático incontrolável, aumento de incêndios florestais e rápido degelo do Ártico (MACDONALD, 2020). “Há de se repensar o lugar do ser humano no universo sob o peso da degradação da natureza em virtude do empobrecimento da consciência humana quanto ao seu patrimônio comum, o planeta Terra.” (ALENCASTRO, 2015, p.54).

“O modo mais eficiente de distorcer a realidade é negá-la; se dizemos a nós mesmos que um problema não existe, jamais teremos de nos preocupar com o que fazer acerca dele.” (JOY, 2014, p.41). A sugestão é da possibilidade de endereçar a problemática derivada da dominação humana visando melhor enfrentar danos de longo prazo que já se fazem sentir no curto, amplificados com a atual pandemia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A forma como as pessoas se comportam desempenha um papel importante com os perigos que enfrentam hoje e enfrentarão no futuro. Esse é o impacto do contexto na vida e na maneira como as interações em sociedade acontecem, mas existem algumas opções. Em primeiro lugar, deve-se aceitar que surtos como o de Covid-19 continuarão a ocorrer e provavelmente aumentarão em número conforme as populações humanas crescem, suas incursões em uma variedade de habitats se expandem naturalmente, assim como seus encontros com diferentes animais. Em segundo lugar, há de se reconhecer a existência dessa ameaça.

É mais fácil agir depois que se tem consciência da existência de um problema e de suas causas. Em vez de culpar o morcego, o gato civeta e o pangolim, deve-se ouvir os especialistas em matéria animal, estagnar quaisquer atitudes que demonizam os animais e ameaçam a sobrevivência de suas respectivas espécies. Os humanos são os únicos seres culpados pelo estado de vida em que vivem. Não deve ser necessária uma crise de saúde global para mudar a forma como os animais são tratados. Seja um cachorro ou uma criança, todo animal deve ser respeitado.

Ninguém pertence a um mercado, em um prato, em um armário, nem mesmo em qualquer outro lugar além de seu habitat natural. Restringir o comércio de animais selvagens é certamente um passo na direção certa. Deve haver foco em minimizar as interações entre a vida selvagem e os humanos, seja isso efetuado por norma legal ou consciência individual. Culpar os animais é apenas uma forma de direcionar a responsabilidade pelos perigos e mortes causadas pelas epidemias e pandemias.

REFERÊNCIAS

ALENCASTRO, Mario Sergio Cunha. **Ética e meio ambiente: construindo as bases para um futuro sustentável**. Curitiba: InterSaber, 2015.

BÍBLIA SAGRADA. 50.ed. Petrópolis: Vozes, 2005.

BRADSHER, Keith; ALTMAN, Lawrence K. **China to kill 10,000 civet cats in effort to eradicate SARS**. The New York Times, New York, 05 Jan. 2004. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2004/01/05/world/china-to-kill-10000-civet-cats-in-effort-to-eradicate-sars.html>. Acesso em: 03 nov. 2020.

BREIMAN, Robert F. **The Covid-19 culprit is us, not pangolins**. CNN, Atlanta, 27 Mar. 2020. Disponível em: <https://edition.cnn.com/2020/03/27/opinions/pangolin-coronavirus-pandemic-breiman/index.html>. Acesso em: 08 jul. 2020.

CAMPELLO, Livia Gaigher Bósio; AMARAL, Raquel Domingues do. **Uma dialogia entre os direitos humanos e a ética biocêntrica: a terra para além do "antropoceno"**. Revista Brasileira de Direito Animal, v.15, n.1, 2020.

DESCARTES, René. **Discurso do método**. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2016.

FONTANA FILHO, Maurício. **Why do We Need a State? Justifying Coercion**. MISES: Interdisciplinary Journal of Philosophy, Law and Economics, v.8, n.13, 2020.

FONTANA FILHO, Maurício; PERSICH, Queli Cristina Braz; TONEL, Rodrigo. **Uma análise crítica dos debates presidenciais Norte-Americanos de 2012 e 2016: a influência da linguagem como mecanismo corruptor dos povos**. Revista Temática, v.15, n.5, 2019.

GARBOSSA, Renata Adriana; SILVA, Rodolfo dos Santos. **O processo de produção do espaço urbano: impactos e desafios de uma nova urbanização**. Curitiba: InterSaber, 2016.

GARVEY, James. **Mudanças climáticas: considerações éticas – O certo e o errado no aquecimento global**. São Paulo: Rosari, 2010.

HITCHENS, Peta; JOHNSON, Christine K. **Don't blame the pangolin (or any other animal) for Covid-19**. The University of Melbourne, Melbourne, 08 Abr. 2020. Disponível em: <https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/don-t-blame-the-pangolin-or-any-other-animal-for-covid-19>. Acesso em: 08 jul. 2020.

JOY, Melanie. **Por que amamos cachorros, comemos porcos e vestimos vacas: uma introdução ao carnismo: o sistema de crenças que nos faz comer alguns animais e outros não.** São Paulo: Editora Cultrix, 2014.

LERAYER, Pierre-Yves; GUÉGAN, Jean-François. **Protecting biodiversity to prevent the emergence of new infectious diseases.** INRAE, Paris, 20 Abr. 2020. Disponível em:<https://www.inrae.fr/en/news/protecting-biodiversity-prevent-emergence-new-infectious-diseases>. Acesso em: 10 jul. 2020.

LEVES, Aline Michele Pedron; CENCI, Daniel Rubens. **Ética, globalização e proteção do direito humano ao meio ambiente para o bem viver.** Revista Jurídica (FURB ONLINE), v.22, n.48, 2018.

MACDONALD, Helen. **Animals are rewilding our cities. On YouTube, at least.** The New York Times, New York, 15 Abr. 2020. Disponível em:<https://www.nytimes.com/2020/04/15/magazine/quarantine-animal-videos-coronavirus.html>. Acesso em: 11 jul. 2020.

ONE HEALTH. **Centers for Disease Control and Prevention.** CDC, EUA, 20 Out. 2020. Disponível em:<https://www.cdc.gov/onehealth/index.html>. Acesso em: 03 nov. 2020.

ORJOLLET, Stéphane. **Humans to blame for spread of coronavirus and other 'zoonoses'.** Medical Express, Isle of Man, 21 Abr. 2020. Disponível em:<https://medicalxpress.com/news/2020-04-humans-blame-coronavirus-zoonoses.html>. Acesso em: 08 jul. 2020.

PANGOLIN CONSERVATION. **Conservation, Education, & Research.** Pangolin Conservation, Saint Augustine, 2020. Disponível em:<https://pangolinconservation.org/learn-about-pangolins/>. Acesso em: 11 jul. 2020.

SAMUEL, Sigal. **Our environmental practices make pandemics like the coronavirus more likely.** Vox, New York, 31 Mar. 2020. Disponível em:<https://www.vox.com/future-perfect/2020/3/31/21199917/coronavirus-covid-19-animals-pandemic-environment-climate-biodiversity>. Acesso em: 08 jul. 2020.

SCOTT, James C. **Against the grain: a deep history of the earliest states.** New Haven and London: Yale University Press, 2017.

SHAH, Sonia. **Pandemic: tracking contagions, from cholera to Ebola and beyond.** New York: Sarah Crichton Books, 2016.

SOUZA, Leonardo da Rocha de; MACIEL, Jéssica Garcia da Silva. **Parâmetros bioéticos para a consideração das futuras gerações na deliberação ambiental.** Revista Brasileira de Direito Animal, v.13, n.3, 2018.

SULLIVAN, Katherine. **Pangolins: Hunted for Meat and Traditional Medicine, Blamed for Covid-19.** PETA, EUA, 15 Abr. 2020. Disponível em:<https://www.peta.org/blog/pangolins/>. Acesso em: 08 jul. 2020.

UN ENVIRONMENT PROGRAMME. **For better or for worse: the delicate relationship between people and the wildlife around them.** United Nations, EUA, 23 Abr. 2020. Disponível em:<https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/better-or-worse-delicate-relationship-between-people-and-wildlife-around>. Acesso em: 10 jul. 2020.

UN ENVIRONMENT PROGRAMME; FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED STATES. **The State of the World's Forests: Forests, Biodiversity and People.** United Nations, EUA, 22 Mai. 2020. Disponível em:<https://www.unenvironment.org/resources/state-worlds-forests-forests-biodiversity-and-people>. Acesso em: 10 jul. 2020.

VIANNA, Luiz Fernando de Novaes. **Antropoceno e o COVID-19: Uma era de integração ou de controle da Natureza?** Revista Brasileira de Meio Ambiente, v.8, n.1, 2020.

WAYMER, Jim. **Pangolins became early Covid-19 scapegoat, deepening concern for the shy critter's future.** Florida Today, Florida, 28 Abr. 2020. Disponível em:<https://www.floridatoday.com/story/news/local/environment/2020/04/28/no-evidence-covid-19-comes-pangolins-but-didnt-stop-blame/5151310002/>. Acesso em: 08 jul. 2020.

YANG, Lee. **Don't blame bats for Covid-19. Blame humans.** Earth.org, Hong Kong, 12 Mai. 2020. Disponível em:<https://earth.org/bats-importance-dont-blame-bats-for-coronavirus-blame-humans/>. Acesso em: 08 jul. 2020.

YATES, Diana. **Are bats to blame for the coronavirus crisis?.** Illinois News, Illinois, 24 Abr. 2020. Disponível em:<https://news.illinois.edu/view/6367/808178>. Acesso em: 08 jul. 2020.